

Biouhlie z agrolesníckych systémov

www.af4eu.eu

Vysokokvalitné biouhlie sa môže vyrábať z drevnjej biomasy pyrolýzou a slúži ako cenný kosubstrát pri kompostovaní, napríklad na vytvorenie konečného produktu obzvlášť bohatého na humus a podporu rastu s vlastnosťami zlepšujúcimi pôdu.

Agrolesnícke systémy môžu vďaka svojej vysokej produktivite biomasy poskytovať drevnú biomasu mimoriadne efektívne a nákladovo efektívnym spôsobom, ktorý šetrí zdroje a je nákladovo efektívny. Miera rastu agrolesníckych stromov je v niektorých prípadoch výrazne vyššia ako u lesných drevín v dôsledku vysokej úrodnosti pôdy a nedostatočnej konkurencie spojenej s produkciou podrastu. Okrem toho prerezávanie predstavuje aj zdroj drevnjej biomasy. Preto je možné tlak na využívanie takmer prírodných lesných ekosystémov znížiť rozšírením agrolesníckych systémov na veľké plochy. Pri spracovaní dreva vznikajú aj suroviny a zvyšky bohaté na lignín. Zo všetkých týchto prírodných organických surovín je možné vyrobiť značné množstvo biouhliatepelným spracovaním za podmienok s nízkym obsahom kyslíka. V moderných pyrolýznych zariadeniach je výťažok biouhlia až 30%.

Takto vyrobené biouhlie má mimoriadne všestranné vlastnosti a potenciál využitia, ktoré sú relevantné z bioekonomického hľadiska. Identifikovalo sa už viac ako 50 možných aplikácií biouhlia, napr. ako filtračný materiál na čistenie odpadových vôd, pitnej vody a výfukových plynov alebo ako biobiologická surovina pre potraviny, liečivá, kozmetiku, farby a textilie. Okrem toho je možné biouhlie použiť na izoláciu, dekontamináciu a reguláciu vlhkosti v budovách alebo ako surovinu pre iné priemerné aplikácie. Pre mnohé z týchto oblastí použitia už existujú praktické príklady, takže možno predpokladať, že existuje dopyt na trhu a existujú zodpovedajúce predajné príležitosti.

Požiadavky na požadovaný biouhlie sa však môžu líšiť z hľadiska jeho vlastností, kvality a množstva. Moderné pyrolýzne zariadenia, ktoré dokážu efektívne a nákladovo efektívne vyrábať škálovateľné množstvá biouhlia s rôznymi vlastnosťami za modifikovateľných procesných podmienok, ponúkajú praktický prístup na miestnej, obecnej a regionálnej úrovni.

Na záver možno povedať, že rafináciou drevnjej biomasy z agrolesníckych systémov navysokokvalitné biouhlie otvára biohospodárstvo množstvo príležitostí na využitie v rámci rôznych hodnotových reťazcov agrolesníctva spojených so zmiernením zmeny klímy.

Daniel Fischer

Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) e.V., Research Area "Agricultural Landscape Systems", Working Group "Farm Economics and Ecosystem Services"

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.